

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 27

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 0

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 27 (2) julio - diciembre 2020: 258-273

La recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras en estudiantes de primaria en instituciones educativas de Colombia

Luis Barraza¹; Luis Acosta² y Maily Olivares¹

¹Doctorado en actividad física y deporte. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Barraquilla-Colombia.

*²Sub-programa Deporte y Recreación. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Maracaibo-Venezuela
lbarrazamanota@gmail.com; luis_acosta4@hotmail.com;
mailynolivares@gmail.com*

Resumen

La recreación hoy día es vista como una técnica educativa, de acción concreta y práctica social donde los docentes de Educación Física se identifiquen con los efectos que esta tiene para el fortalecimiento de la psicomotricidad en los estudiantes, al mejorar sus aspectos cognitivos y generar placer como forma genérica de diversión. El objetivo del trabajo fue establecer la importancia de la recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras en estudiantes de primaria en instituciones educativas de Colombia. Se apoyó en los aportes teóricos de Acosta (2016), Hans (2009), Vera (2007), Joseph (2005), Dumazedier (2002). La metodología utilizada fue descriptiva, con un diseño de campo. La muestra estuvo constituida por 09 docentes de Educación Física y 47 maestros de aula de instituciones educativas de primaria de Barranquilla. Se utilizó la observación directa y la encuesta como técnicas de recolección de datos. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva. Los resultados permitieron establecer que con el uso de estrategias adecuadas es posible mejorar la psicomotricidad en los educandos, ayudando con ello a incrementar el desarrollo de habilidades y destrezas durante la realización de actividades físicas y recreativas con los estudiantes de básica primaria. Se concluyó que los docentes consideran la recreación como una estrategia para lograr y generar avances importantes en los aspectos biopsicosociales y educativos de los alumnos.

Palabras clave: Recreación; estrategias; habilidades psicomotoras.

Recibido: 12-08-2020 ~ Aceptado: 19-11-2020

Recreation as a strategy to develop psychomotor skills in elementary students in educational institutions of Colombia

Abstract

Recreation today is seen as an educational technique, of concrete action and social practice where Physical Education teachers identify with the effects that it has for the strengthening of psychomotor skills in students, by improving their cognitive aspects and generating pleasure as generic form of fun. The objective of the work was to establish the importance of recreation as a strategy to develop psychomotor skills in elementary school students in educational institutions in Colombia. It was supported by the theoretical contributions of Acosta (2016), Hans (2009), Vera (2007), Joseph (2005), Dumazedier (2002). The methodology used was descriptive, with a field design. The sample consisted of 09 Physical Education teachers and 47 classroom teachers from primary educational institutions in Barranquilla. Direct observation and survey were used as data collection techniques. Data analysis was carried out using descriptive statistics. The results allowed to establish that with the use of appropriate strategies it is possible to improve psychomotor skills in students, thereby helping to increase the development of abilities and skills during physical and recreational activities with elementary school students. It was concluded that teachers consider recreation as a strategy to achieve and generate important advances in the biopsychosocial and educational aspects of the students.

Keywords: Recreation; strategies; psychomotor skills.

Introducción

La recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras en estudiantes de primaria en las instituciones educativas de Colombia, representa hoy día un problema que indudablemente incide en el fortalecimiento de los elementos biopsicosociales, que forman parte de su desarrollo integral, donde se visualiza la poca atención que algunos docentes le dan a esta actividad.

Resulta de sumo interés realizar investigaciones que presenten alternativas de indagación al educador, con la

finalidad de manejar asertivamente sus funciones en el contexto escolar; aportando conocimientos donde, en el caso particular del docente de educación física, a través de su praxis pedagógica y con el apoyo de actividades recreativas y experiencias propias y de sus estudiantes, logre mejorar su calidad de vida.

Es necesario destacar que el modelo educativo a nivel primario actualmente presenta algunas fallas (Acosta, 2016), al no desarrollar o brindar pautas para la ocupación del tiempo libre del educando, estableciéndose indudable-

mente que la escuela no cumple cabalmente con su tarea de formar integralmente al niño.

De acuerdo con criterios de Acosta (2016), se considera la recreación como una técnica de aplicación fáctica, por estar en constante relación con la acción concreta y la práctica social, motivo por los cuales los docentes del área educación física deben conocer los efectos fundamentales que las actividades recreativas tienen en la formación y fortalecimiento de las habilidades psicomotoras de los estudiantes del nivel educativo básico primario, por estar enfocada en sus necesidades de juego y de movimiento, como parte significativa en su formación y desarrollo integral.

Es imprescindible considerar la recreación como un factor esencial para el fortalecimiento psicomotriz y la salud de los educandos (Vera, 2007), por formar parte de su formación integral; contribuyendo a su mejoramiento como ser humano bajo una realidad biológica y social. Es necesario referenciar que, en la institucionalización a nivel escolar, esta labor debe ser considerada por el educador como una estrategia básica para desarrollar habilidades y destrezas motoras o psíquicas en la niñez y adolescencia en esta etapa vital de su ciclo de vida.

De todos los responsables de la educación (Acosta, 2016), el docente de educación física se considera el que más se identifica con sus alumnos, quizás por su tarea al aire libre y sin los condicionantes que se sufren en el

aula con materias teóricas; además de ser estimulador permanente de la recreación como parte de la ocupación del tiempo libre durante el proceso educativo. Por lo tanto, este tipo de actividad, como componente de la educación física es la disciplina pedagógica, la cual contribuye al desarrollo armónico del educando mediante su práctica sistemática y divertida, considerada una acción agradable para el discente del nivel básico primario, por ser el juego el eje que mueve sus intereses, para buscar descanso y esparcimiento.

Otro aspecto fundamental, radica en cómo los docentes deben hacer énfasis en conocimientos cognitivos y psicomotores finos o gruesos, que permitan a los alumnos un perfecto equilibrio para lograr mediante la recreación como estrategia creativa; innovar y mejorar el proceso de aprendizaje en las áreas físicas y mentales, básicas para su desarrollo integral como seres humanos.

Así mismo, se resalta que el movimiento busca una acción coordinada de desplazamientos físicos sensoriomotriz, que dependen de aspectos cognitivos, perceptibles y comprensivos del ser humano, donde la coordinación es la capacidad física que relaciona y establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y diferentes grupos de músculos; por lo tanto los infantes y jóvenes del nivel básico primario, al efectuar movimientos complejos de modo conveniente, les ayuda a desplazarse para realizar una actividad física positiva determinada.

En concordancia con lo expuesto, se visualizó en las instituciones educativas de básica primaria en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico Colombia, que algunas de éstas no cuentan con canchas deportivas adecuadas, ni en buenas condiciones materiales, así como otras zonas de esparcimiento para realizar prácticas recreativas, situación que indudablemente repercute en la buena programación de las actividades físicas, que ayuden al docente de educación física a propiciar el desarrollo integral psicomotor de sus alumnos, fomentando el bienestar y mejoramiento de su calidad de vida.

Al respecto se destaca, entre los aportes relevantes del trabajo, la importancia que el docente de educación física complementa sus clases diarias, con el apoyo de estrategias recreativas, que permitan mejorar el desarrollo de habilidades psicomotoras en los alumnos del nivel básico primario, mejorando además su capacidad para controlar el cuerpo a través de actividades físicas, coordinadas con la recreación mediante vivencias sociales propias de su desarrollo biopsicosocial, lo cual beneficiará los niveles de emotividad, capacidad y movimientos corporales como factores fundamentales en los mismos.

Se ha podido observar en algunas instituciones de la ciudad de Barranquilla que los niños de los primeros grados y algunos jóvenes de los grados superiores, de esta institución presentan torpeza en sus movimientos, retraso en la adquisición

de movimientos motores, lo que se detecta al momento de realizar actividades físicas, como marchar, caminar, correr o saltar, y posteriormente también se detectaron malas posiciones al sentarse a realizar sus labores escolares; además, se observaron dificultades para abrochar botones o atar los cordones de sus zapatos, por tanto los educandos de este nivel básico primario, pueden tener dificultades en su desarrollo psicomotriz durante su crecimiento.

Aunado a los problemas observados en los alumnos de las instituciones educativas de primaria de Barranquilla, con relación a la coordinación psicomotora, en ocasiones se visualizan debilidades al momento de conducir las actividades físicas y recreativas de parte del docente, así como cierto desconocimiento de acciones para organización o secuenciación de movimientos básicos referidos al control motor, uso de estrategias para el equilibrio y flexibilidad en los movimientos motrices, así como técnicas específicas para el manejo de habilidades de coordinación, necesarias para desarrollar la psicomotricidad. Además, se suma la carencia de espacios adecuados que ayuden al docente en su labor formativa.

En síntesis, de no resolverse el problema expuesto, los aprendices en este nivel básico primario pudiesen tener perturbaciones en su desarrollo psicomotor, presentándose además retraso en la adquisición de destrezas propias de esta edad, lo cual indudablemente se traduce en debilidades en

los movimientos de miembros superiores e inferiores, dificultándole realizar actividades físicas, que impidan al educando la integración en acciones grupales durante su aprendizaje escolar.

El objetivo general de la investigación fue establecer la importancia de la recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras en estudiantes de primaria en las instituciones educativas de Colombia, permitiendo con ello el manejo de prácticas innovadoras como apoyo al docente de este nivel escolar para optimizar las actividades físicas en los alumnos, considerando su relevancia en el ámbito formativo y social donde se desenvuelve.

Fundamentación teórica

Conceptualizaciones sobre la recreación

De acuerdo con Ramos (2009), se entiende por recreación todas aquellas actividades o eventos, en las cuales se busca la diversión, la relajación y el entretenimiento; se da normalmente a través de la generación de espacios, donde el ser humano puede participar libremente de acuerdo a sus necesidades y preferencias; es decir, cada persona puede descubrir y desarrollar intereses y distintas formas de recrearse o divertimento. Joseph (2005), manifiesta que la noción básica de esta actividad física, es permitir a cada uno encontrar lo que más placer le genere, con la finalidad de sentirse cómodo, haciendo lo mejor de su experiencia.

Según Vera (2002), es toda experiencia o actividad que proporciona al hombre satisfacción de libertad, permitiéndole olvido momentáneo de su problemática diaria, favoreciendo el reencuentro consigo mismo como ser humano, sin presiones ajenas o externas.

Estas definiciones reconocen como elementos esenciales de la recreación, la libertad, el cambio, el bienestar, propias del ser humano. Por otra parte, también la concibe como experiencia o actividad; es decir, que puede ser pasiva o activa, abriendo el espectro a tantas posibilidades, siendo el único límite la imaginación.

Teorías que sustentan la recreación como estrategia de aprendizaje

Teoría sociológica de la recreación

Para Lalonde (2004), desde el punto de vista de la sociología, la recreación maneja distintas aseveraciones prácticas, sensaciones y estructuras relacionadas como ámbito del tiempo libre, donde sobresale la práctica de libertad, como parte del proceso de humanización, a través de actividades lúdicas que la diferencien de otras prácticas, para descubrir si es posible innovar en nuestro sistema educativo, mediante la participación de forma activa de educadores y educandos para el logro de los beneficios y alcances de la recreación.

Algunos especialistas en Ciencias Sociales, destacan la existencia de

numerosas posturas teóricas respecto al juego y la recreación, lo que supone la importancia que estas acciones poseen para el ser humano. Así mismo, Gagné (2010), plantea dentro del desarrollo de su teoría, que ella constituye una actitud frente a la realidad, reequilibrando al individuo para las actividades obligatorias y cotidianas. Por su parte, Dumazedier (2002), señala que la recreación parte de la personalidad, donde el individuo libera a su gusto las capacidades de su cuerpo y espíritu para salir de la rutina de la sociedad.

Teoría psicológica de la recreación

Psicológicamente (Lalande, 2004), el aburrimiento es una experiencia caracterizada por un tono hedónico de una circunstancia provista de interés y se especifica porque lo que aburre no dice nada al tema del impulso vital, pero permanece una aspiración al placer; es por ello, que psicológicamente al existir en el individuo aburrimiento, no puede darse la diversión. El hombre que utiliza la recreación como un modo de práctica para superar el tiempo de ocio, responde a un intento de apartarse o superar la situación en la cual ha sido sumido por el aburrimiento. Constituye además una actividad física y mental realizada sin un fin utilitario, sólo por el placer que ésta proporciona, entendiéndose como una forma genérica de diversión.

Teoría de relaciones humanas de la recreación

La recreación es aceptada como válida (Dumazedier, 2002), por una serie de teorías educativas, que sitúan su nacimiento histórico en diferentes momentos de las relaciones humanas, fundamentadas de manera incuestionable, confirmando ser parte del saber y de cualquier manifestación cultural y social; lo que permite decir que se está en presencia de una actividad construida en el devenir de los tiempos, desarrollada durante todas las etapas de la vida.

Teoría de la responsabilidad social del aprendizaje

La recreación se ubica dentro de las acciones prácticas del aprendizaje; por lo cual se hace necesario abordar las teorías evolutivas, cognoscitivista, conductistas y eclécticas, las cuales están basadas en los diferentes enfoques curriculares, sirven para explicar cómo y bajo qué condiciones aprenden los educandos teniéndola como estrategia fundamental. Tiene su principal representante en Briggs (2004), quien la señala como una disciplina neutral, la cual concibe el aprendizaje como un proceso de adiestramiento de la mente en ordenación de lo aprendido; también se incluye la teoría del desenvolvimiento natural, la misma se basa en la premisa que los niños desarrollan lo que la naturaleza les ha dado, y por tanto es un poco determinista, ya que supone que cada persona nace con una serie de potencialidades predeterminadas.

Teoría de decisiones relacionadas con el juego

En relación con ésta, Bühler (2006) ofrece diferentes interpretaciones de su naturaleza y se les conoce como teorías sobre el juego, entre las cuales se tienen: a) la teoría del descanso o recreación, donde el juego es considerado como una acción que libera de los problemas, inquietudes y cansancio; viene a ser un recreo después del trabajo; b) la teoría del exceso de energía, en la cual Huizinga y Caillois (2005), señalan que el juego se entiende como un medio de liberar, donde el individuo puede dar rienda suelta a las fuerzas que no pueden emplearse en otros momentos del día, donde desarrolla actividades laborales, educativas o aquellas que son parte de su rutina diaria.

Teoría de la recapitulación

El niño desde que nace va haciendo a través de su juego una especie de recapitulación de la evolución del hombre (Maurias, 2004); de este modo van apareciendo las distintas actividades, más o menos en el mismo orden como se han sucedido en la historia. Así mismo, su comportamiento en un principio se asemeja a un animal, luego como un salvaje, y así sucesivamente, de acuerdo a cada etapa del desarrollo de la humanidad, en sus hechos y costumbres.

Criterios sobre habilidades psicomotoras

El concepto de habilidad psicomotora en la educación física es de acuerdo

con Hans (2009), una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar o recepcionar. Señala además este autor que las habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las valencias perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente; por ello, las características particulares hacen que una habilidad sea de importancia vital en todos los individuos, como elementos fundamentales en el aprendizaje motriz.

En tal sentido, Hans (2009), las considera el apoyo que todo docente posee para el desarrollo de la madurez psicológica y muscular que tiene el alumno como persona; en este caso, los aspectos psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o la actitud, al contrario del intelectual que viene dado por la maduración de la memoria, el razonamiento y el proceso global del pensamiento.

Las habilidades psicomotoras de acuerdo con Obando (2016), son las capacidades que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse, bajo parámetros de movimiento y de trayectoria. No obstante el resultado de éstas, se considera una acción intencional, sincrónica y sinérgica; tales movimientos ocurren de manera eficiente por contracción coordinada de la musculatura necesaria, así como el resto de los componentes de las extremidades involucradas; la coordinación muscular está mínimamente asociada con pro-

cesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del cerebro y la médula espinal.

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño; sin embargo, es claro que se presenta en el mismo orden en cada alumno, lo que le permite avanzar desde la cabeza hasta los pies, por ello se observa que el buen funcionamiento de la cabeza y las manos, siendo ello primero que el desarrollo de piernas y pies.

Valor de la recreación en el ámbito educativo

Como se puede apreciar la recreación en niños y jóvenes forma parte de su desarrollo integral, lo que constituye la compensación entre la conciencia del desamparo propio, así como las destrezas y por otro lado el dominio de su entorno. Por lo cual para Waichman, (2016), el juego como parte de la recreación, es un medio para el cumplimiento de los propósitos educativos, constituyendo una serie de acciones que le ofrecen satisfacción al educando, de su derecho a recrearse, disfrutar adecuadamente su tiempo, conocer el medio que lo rodea; contribuyendo a su desarrollo personal para expresarse libremente, y participar o estimular su creatividad; basándonos en lo dicho, se hace énfasis en la recreación escolar, enfocándola como valor básico durante su actividad libre, desinteresada y atractiva, teniendo entre sus valores los psicológicos, físicos, sociales, ambientales y pedagógicos.

Para Dumazedier (2002), tales valores de la recreación no constituyen conceptos científicos en sentido estricto, ya que actualmente se ha tratado de hallar algo común entre los diferentes valores que la caracterizan por ello se dice que es tan antigua como la cultura, pudiéndose decir que a partir de sus valores esta se considera un principio fundamental de la educación y como actividad pura, espontánea y placentera, por ser parte del desarrollo integral del niño, en la consecución de una vida sana y activa, mediante el placer y la alegría generada por la misma en su ámbito escolar y familiar.

Importancia pedagógica de la recreación

Desde el conocimiento común, la palabra recreación tiende a ser sinónimo de entretenimiento, entendida como actividades generadoras de placer sin la necesidad de compromisos, ni participación creadora alguna. Siendo el elemento que la define y caracteriza, el placer que produce independientemente de cualquier otra sustantividad.

No obstante, esta concepción pedagógica se fundamenta en modelos recreativos que actúan en estructuras del tiempo libre, donde se enseñan juegos, técnicas expresivas, se hacen campamentos, entre otros, por el sentido hedonístico que los caracteriza, lo que les hace oponerse al aburrimiento cotidiano generado por la situación escolar, según la edad y las condiciones sociales. Por lo tanto, refiere Acosta

(2016), pedagógicamente esta realidad compensa la característica rutinaria de la actividad diaria, por lo cual su significado y existencia depende de ese aburrimiento previo, siendo su expresión práctica casi exclusiva el juego. Mediante ello se logrará que la escuela se torne divertida y los alumnos no se aburran, entonces se podría señalar que la recreación puede ser esa esencia que define el aprendizaje.

Consecuentemente con lo anterior señalado, Waichman(2016),haceénfasis que si el sistema educativo le diera una mayor importancia a la recreación, se estaría frente a un alumno como ser humano íntegro y participativo en un mundo caracterizado por el cambio, entonces lo recreativo dejaría de ser un territorio exclusivo del tiempo libre para incorporarse a todo el tiempo real, todo aquello que fuese entretenido para el alumno, cualquiera sea el ámbito donde se desarrolle, bien sea desde una visión pedagógica o como óptica del subsistema de la educación no formal, apoyado en métodos específicos y precisos de docentes especializados.

La recreación. Una estrategia de aprendizaje

En relación con la utilización de la recreación como una estrategia de aprendizaje, Acosta (2016) considera que al darle al juego un valor relevante en este nivel escolar, todas aquellas actividades tendientes a proporcionar al alumno medios de expresión de profundo interés, busca su espontánea

satisfacción con las características de ser constructiva para el mejor uso del tiempo libre y recuperador de la vitalidad. Pudiéndose decir entonces, que la recreación a este nivel escolar no constituye un lujo para el alumno, sino una necesidad, por no ser algo de lo cual el niño solamente gusta, sino de lo cual precisa para crecer y lograr el camino hacia la edad adulta.

Por lo tanto, cualquier práctica escolar (Roque, Álvarez y Rodríguez, 2017), puede convertirse en una actividad de recreación, si está orientada bajo criterios de sostenibilidad, como disciplina, usada durante las prácticas escolares, donde por su naturaleza enriquecen las bases sociales y humanas de la cultura, estimulando a la vez la iniciativa del alumno y las formas propias de expresión, entre las cuales se pueden señalar: deportes recreativos, campamentos escolares, dibujos, música, temas ilustrados, teatro, conmemoraciones y celebraciones, clubes de excursionismo escolar, audiovisuales, talleres fotográficos, televisión recreativa, entre otros.

Metodología

La metodología utilizada estuvo enmarcada en el enfoque cuantitativo, bajo un paradigma positivista; así mismo fue de tipo descriptivo, el cual, de acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2014) busca especificar propiedades de personas, comunidades o fenómeno bajo estudio, midiendo y evaluando aspectos, dimensiones o

componentes. El diseño de investigación fue de campo, refiriéndose Arias (2012), como aquel donde la recolección de datos se hace directamente de las personas investigadas o de la realidad donde acontecen los hechos.

La muestra estuvo constituida por nueve (09) docentes de educación física y cuarenta y siete (47) maestros de aula, todos los que laboran en las instituciones educativas de básica primaria en la ciudad de Barranquilla, Colombia, seleccionadas intencionalmente en el estudio (cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución de la muestra

Instituciones educativas	Docentes de Educación Física	Maestros de aula
IED San Vicente de Paul	04	18
IED Eduardo Santos	02	15
IED Cañahuat	03	14
TOTAL	09	47

Fuente: Elaboración propia (2020)

Como técnicas de recolección de datos se utilizaron la observación directa y la encuesta. El instrumento fue un **cuestionario** tipo escala Likert, con cinco alternativas de respuestas; Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi Nunca, (2) y Nunca (1), el cual permitió determinar si los educadores encuestados consideran importante incluir la recreación en la educación recibida por los estudiantes.

La variable de estudio fue *la recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras* , analizada a través de las **dimensiones desarrollo psicomotriz y recreación, y desarrollo biológico y recreación** , conformadas por los **indicadores** :

- a) Funciones psicomotrices.
- b) Estrategias recreativas.

- c) Estrategias dinámicas.
- d) Recreación como estrategia creativa para innovar.
- e) Disminución de riesgo en la salud.
- f) Actividades recreativas para favorecer el desarrollo psicomotor.

Al cuestionario se le aplicó criterios de validez y confiabilidad; para la validez se utilizó la técnica del juicio de tres expertos, especialistas en el área objeto de estudio. Para la confiabilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), se realizó una prueba piloto a diez sujetos, con características similares a la población de este estudio, donde las respuestas de los mismos permitieron determinar el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzando un valor de 0,89.

La información recolectada fue tabulada y procesada mediante la aplicación de estadística descriptiva, con el cálculo de frecuencias absolutas (F), porcentajes (%), media aritmética (\bar{X}) y desviaciones estándar (DE), apoyada con el programa SPSS 11 (Pardo y Ruiz, 2002).

Con la finalidad de interpretar los valores de las medias aritméticas, se elaboró el siguiente baremo (cuadro 2) para analizar de manera más precisa los resultados arrojados durante la investigación.

Cuadro 2. Baremo de interpretación para las medias aritméticas (\bar{X})

Intervalo de \bar{X}	Interpretación
1.00 – 1.80	Nada importante
1.81 – 2.60	Poco importante
2.61 – 3.40	Moderadamente importante
3.41 – 4.20	Importante
4.21 – 5.00	Muy importante

Fuente: Elaboración propia (2020)

Resultados y discusión

Se evidenció en primer lugar, que existen instalaciones deportivas y recreativas en las unidades educativas bajo estudio y todas cuentan con material específico para el dictado de las clases; sin embargo, los maestros de aula ejecutan pocas actividades recreativas y los docentes de educación física les dedican más atención a disciplinas deportivas como voleibol o baloncesto, que a programas recreativos.

Los resultados del cuestionario para la dimensión *Desarrollo psicomotriz y*

recreación, y los indicadores *funciones psicomotrices, estrategias recreativas y estrategias dinámicas*, se presentan en la tabla 1. Se utilizaron los siguientes ítems por cada indicador, respectivamente: 1) Las funciones psicomotrices pueden ser desarrolladas armónicamente a través de estrategias recreativas; 2) Las estrategias recreativas utilizadas por el docente en su clase ayudarán a fortalecer la psicomotricidad en los alumnos; 3) A través de la recreación el docente podrá aplicar estrategias dinámicas para fortalecer en los estudiantes la psicomotricidad.

Tabla 1. Resultados de la dimensión: Desarrollo psicomotriz y recreación

Indicadores Alternativa	Funciones psicomotrices		Estrategias recreativas		Estrategias dinámicas	
	F	%	F	%	F	%
Nunca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casi nunca	6	12,7	2	3,9	16	32,1
Algunas veces	10	34,0	10	4,8	10	33,0
Casi siempre	20	29,1	18	34,0	12	22,3
Siempre	20	24,2	26	57,3	18	12,6
Total	56	100,0	56	100,0	56	100,0
\bar{X}	3,7905		4,0476		3,9143	
DE	1,40536		0,86816		1,20695	
\bar{X} Total	3,9175					
Interpretación de \bar{X} Total	Importante					

Fuente: Elaboración propia (2020)

En cuanto al primer indicador, el 53,3% de los encuestados consideran que casi siempre y siempre (en total), las funciones psicomotrices pueden ser desarrolladas armónicamente a través de estrategias recreativas; de manera similar, el 91,3% respondió las mismas alternativas (en total) para el segundo indicador, exponiendo que las estrategias recreativas utilizadas por el docente en su clase ayudarán a fortalecer la psicomotricidad en los educandos. En el caso del tercer indicador se observó que un 33,0% de los educadores que conformaron la muestra plantean que algunas veces a través de la recreación el docente podrá aplicar estrategias

dinámicas para fortalecer en los estudiantes la psicomotricidad. Lo emitido por los maestros de aula y los docentes de educación física, en cuanto a los indicadores e ítems analizados, permitió ubicar la media aritmética total en 3,9175; este resultado permitió evaluar la dimensión *Desarrollo psicomotriz y recreación* como **Importante** de acuerdo con el baremo de interpretación establecido.

Estos resultados se asemejan a lo expuesto por diferentes investigadores, quienes plantean que la recreación busca la diversión, la relajación y el entretenimiento; se reconocen como sus elementos esenciales la libertad,

el cambio, el bienestar, propias del ser humano; considerándola como un principio fundamental de la educación y como actividad física y motora pura, espontánea y placentera, siendo parte del desarrollo integral del individuo, en la consecución de una vida sana, activa, donde sobresale la práctica de libertad; con derecho a disfrutar adecuadamente su tiempo, conocer el medio circundante; contribuyendo a su desarrollo personal para expresarse libremente y estimular su creatividad (Waichman, 2016; Ramos, 2009; Joseph, 2005; Lalande, 2004; Dumazedier, 2002).

sarse libremente y estimular su creatividad (Waichman, 2016; Ramos, 2009; Joseph, 2005; Lalande, 2004; Dumazedier, 2002).

Con respecto a la dimensión *Desarrollo biológico y recreación*, y los indicadores *recreación como estrategia creativa para innovar, disminución de riesgo en la salud y actividades recreativas para favorecer el desarrollo psicomotor*, los resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Resultado de la dimensión: Desarrollo biológico y recreación

Indicadores Alternativa	Recreación estrategia creativa para innovar		Disminución de riesgo en la salud		Actividades recreativas y desarrollo psicomotor	
	F	%	F	%	F	%
Nunca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Casi nunca	0	0,0	0	0,0	0	9,8
Algunas veces	8	12,7	10	9,8	10	9,8
Casi siempre	18	29,1	10	22,3	12	29,1
Siempre	30	58,2	36	67,9	34	51,3
Total	56	100,0	56	100,0	56	100,0
\bar{X}	4,2571		4,4476		4,4952	
DE	1,03090		0,80049		0,80814	
\bar{X} Total	4, 3999					
Interpretación de \bar{X} Total	Muy importante					

Fuente: Elaboración propia (2020)

Se emplearon, para el análisis, los siguientes ítems por cada indicador, respectivamente: 1) La recreación se considera una estrategia creativa para innovar y mejorar el proceso de apren-

dizaje de las áreas psicomotora; 2) La recreación como hábito, promueve el uso adecuado de la psicomotricidad, disminuyendo factores de riesgo en la salud del educando; 3) Las actividades

recreativas permiten mantener saludable el aspecto biológico del alumno, favoreciendo su desarrollo psicomotor.

En cuanto al primer indicador, el 58,2% de los educadores encuestados consideran que siempre se debe considerar la recreación como una estrategia innovadora para mejorar el aprendizaje de las áreas psicomotoras; similarmente, para el segundo indicador, el 67,9% respondió que siempre la recreación habitual promueve el uso apropiado de la psicomotricidad, disminuyendo factores de riesgo en la salud. Para el tercer indicador se observó que un 51,3,0% de los educadores plantean que siempre las actividades recreativas permiten mantener saludable el aspecto biológico y favorece el desarrollo psicomotor.

Las opiniones expresadas por los maestros de aula y los docentes de educación física, permitió ubicar la media aritmética total en 4,3999; resultado que permitió evaluar la dimensión *Desarrollo biológico y recreación* como **Muy importante** en conformidad con el baremo de interpretación establecido.

En concordancia con estos resultados, Hans (2009), manifiesta que toda acción motriz aparece en la evolución humana, como marchar, correr, girar, saltar, lanzar o recepcionar; además, las habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las actividades recreativas, las cuales están presentes desde el nacimiento del niño y evolucionan al mismo tiempo; y se consideran de importancia vital en el aprendizaje motriz.

Al respecto con las opiniones de los educadores, para una mayor comprensión de los resultados en cuanto a la variable *Recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras*, se confrontan con lo referenciado por Acosta (2016) y Roque, Álvarez y Rodríguez (2017), quienes consideran la recreación una estrategia de aprendizaje importante para mejorar y fortalecer todas aquellas acciones que proporcionan al alumno medios de expresión de interés y búsqueda de satisfacción para un mejor uso del tiempo libre, que le permita recuperar la vitalidad y fortificar sus habilidades psicomotoras; por lo que, cualquier práctica escolar puede convertirse en una actividad de recreación, si está orientada bajo criterios de sostenibilidad donde se enriquecen las bases sociales y humanas de la cultura, estimulando la iniciativa y las formas propias de expresión, como deportes recreativos, campamentos escolares, dibujos, música, temas ilustrados, teatro, conmemoraciones y celebraciones, clubes de excursionismo escolar, entre otros.

Se pudo determinar que los maestros de aula y docentes de educación física aportaron ideas para mejorar la participación e integración de los estudiantes en las actividades recreativas que se planifiquen desde la institución educativa, posibilitando de esta manera un mejor proceso enseñanza y aprendizaje de estas áreas, de vital importancia para el desarrollo biopsicosocial de los educandos del nivel escolar de básica primaria.

En conformidad al análisis presentado se puede señalar que, partiendo del uso de estrategias recreativas, es posible mejorar la psicomotricidad en los estudiantes del nivel básico primario ya que, al ser utilizada como una estrategia de aprendizaje, brindará el desarrollo de mejores habilidades y destrezas durante la realización de actividades físicas y recreativas.

Conclusiones

Los docentes de educación física y maestros de aula de las instituciones educativas del distrito Barranquilla, manifestaron la importancia de implementar la recreación como estrategia para desarrollar habilidades psicomotoras en estudiantes de básica primaria, en su acción académica diaria.

Los educadores expresaron en su mayoría, que la utilización de estrategias creativas e innovadoras de parte de ellos, podrá mejorar el proceso de aprendizaje en las áreas psicomotora de los estudiantes en este nivel educativo; les ayudará a mantener saludable los aspectos biológicos y cognitivos y disminuirá los factores de riesgo en su salud.

Durante los procesos de integración llevados a cabo por los involucrados y los investigadores, se visualizó óptima convivencia social mediante el aporte de ideas conducentes a establecer la relevancia de las estrategias recreativas y dinámicas para fortalecer la psicomotricidad en los estudiantes, que los motiven a participar de manera alegre y

divertida en las actividades planificadas por los docentes, durante la ejecución de sus clases cotidianas.

Los resultados de esta investigación brindan beneficios tanto a los docentes de educación física como los maestros de aula, para mejorar y fortalecer las habilidades psicomotoras en los alumnos, a través del apoyo de la recreación, lo que indudablemente también orientará los aspectos cognitivos, motores, afectivos y sociales, de forma llamativa y entretenida para los educandos, elementos esenciales de libertad y bienestar, mejorando su calidad de vida.

Referencias bibliográficas

- Acosta, Luis. (2016). **La recreación una estrategia para el aprendizaje en la escuela**. Ediciones Kinesis. 2da. Edición. Armenia. Colombia.
- Arias, Fidas. (2012). **El proyecto de Investigación**. 6ta. edición. Caracas. Editorial Episteme.
- Briggs, Morrit. (2004). **Principios y métodos de recreación para la comunidad**. Editorial Omeba. Montevideo.
- Bühler, Carlota. (2006). **Psicología del desarrollo infantil**. Editorial Trillas. México.
- Dumazedier, Joffre. (2002). **Problemas actuales de la sociología del tiempo libre y el ocio**. Ediciones Janne. España.

- Gagné, Robert. (2010). **Teoría del procesamiento de la información**. Editorial Gymnos. Madrid.
- Hans, Edwin. (2009). **Entrenamiento con niños. Teoría, práctica y problemas específicos**.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). **Metodología de la investigación**. 6ta edición. Editorial McGraw Hill. México.
- Huizinga, Johan y Caillois, Roger. (2005). **Deporte y tiempo libre. Hacia una ciencia del deporte**. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. Argentina.
- Joseph, Carlos. (2005). **Educación física. Una acción integrada**. Editorial Coopropol. Colombia.
- Lalande, Fraile. (2004). **El método y enseñanza de la educación física**. Editorial Royal. Madrid. España.
- Maurias, Jacqueline. (2004). **Psicología del tiempo libre. Un enfoque crítico**. Editorial Trillas. México.
- Obando, Jesús. (2016). **Habilidades y destrezas básicas motoras. Concepto, análisis y clasificación. Actividades para su desarrollo**. 5ta. edición. Editorial Gymnos. Madrid, España.
- Pardo, Merino y Ruiz, Miguel. (2002). **Programa estadístico SPSS. Guía para el análisis de datos**. Madrid: McGraw-Hill.
- Ramos, Francisco, (2009). **Planificación de la recreación comunitaria**. Editorial UPEL. Caracas.
- Roque, Roberto; Álvarez, Delia y Rodríguez, Jorge. (2017). **Ocio, tiempo libre y recreación** Editorial Gossestra. Int. S.A. San José, Costa Rica.
- Vera, Carlos. (2002). **La actividad física y recreación, base fundamental para el desarrollo humano**. Editorial Edufir. VI edición. Maracaibo, Venezuela.
- Vera, Carlos. (2007). **El niño, base fundamental del desarrollo humano**. Editorial Edufir. Maracaibo, Venezuela.
- Waichman, Pablo. (2016). **Tiempo libre y recreación. Un desafío pedagógico**. Editorial Kinesis. Colombia.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

Vol. 27, N° 2 Julio - Diciembre 2020

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2020, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org